

**ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОСТИ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ.**

Автор: Саидова Дилафруз Бахромовна

Место работы: национальный банк внешнеэкономической деятельности республики
узбекистан.

ТЕЗИС

Ключевые слова: информационная безопасность, кибератаки, цифровизация, шифрование, анализ данных.

В условиях цифровизации банковской сферы информационная безопасность становится ключевым фактором устойчивости финансовых учреждений. Банки обрабатывают огромные объемы данных клиентов, финансовых операций и стратегической информации, что делает их приоритетной целью для киберпреступников. Нарушение информационной безопасности может привести к финансовым потерям, снижению доверия клиентов и дестабилизации банковской системы.

Актуальность темы обусловлена ростом числа кибератак и усложнением методов их осуществления. Основные угрозы включают взлом банковских систем, утечки данных, мошеннические схемы и внутренние риски, связанные с человеческим фактором. Финансовые потери, регуляторные санкции и снижение доверия клиентов — это лишь часть последствий, с которыми сталкиваются банки при нарушении безопасности данных. Банковские аналитики подчёркивают, что системы информационной безопасности необходимы для стабильной работы кредитных учреждений, поскольку киберриски способны серьёзно повлиять на их деятельность. Однако остаётся актуальной проблема выбора оптимальной структуры и программного обеспечения таких систем, особенно с учётом их высокой стоимости, составляющей около 20% от общей цены IT-инфраструктуры банка. (Натальсон, 2022).

Mishra (2023) считает, что ситуация может быстро выйти из-под контроля, когда личные данные клиента оказываются под угрозой. Банки и другие финансовые организации осознают значимость защиты конфиденциальной информации, поскольку именно надежность системы безопасности определяет уровень доверия клиентов. Одним из наиболее весомых аргументов в пользу усиления киберзащиты является необходимость защиты активов пользователей. С ростом популярности безналичных платежей количество транзакций, совершаемых через интернет-ресурсы и платежные терминалы, постоянно увеличивается. Однако вместе с этим возрастает и угроза кибератак, способных подорвать безопасность банковских операций. В связи с этим банки активно внедряют новейшие технологии шифрования и защиты данных, которые позволяют минимизировать риски и обеспечивают безопасность цифровых операций.

В рамках информационной безопасности современные банки применяют широкий спектр аналитических инструментов, среди которых data mining, data science, искусственный интеллект и машинное обучение, что позволяет эффективно выявлять потенциальные угрозы. (Одинцов, 2023).

Fedorov и др. (2023) утверждают, что одним из ключевых аспектов цифровой трансформации является стремительный рост объемов информации и данных,

используемых в процессе принятия решений. Современная мировая экономика переживает этап активного технологического развития, что выражается в повсеместном внедрении новых технологий, цифровизации повседневных процессов и увеличении роли данных в управленческих решениях.

Информационная безопасность играет ключевую роль в обеспечении устойчивости банковской системы. Развитие цифровых технологий влечет за собой новые киберугрозы, которые требуют комплексного подхода к защите данных. Эффективные стратегии включают технологические решения, нормативное регулирование и повышение киберграмотности сотрудников.

Для банковского сектора Узбекистана особенно важно внедрение передовых технологий защиты, усиление законодательного контроля и активное сотрудничество с международными организациями в сфере кибербезопасности. Только такой подход позволит обеспечить стабильность и доверие к банковской системе в условиях цифровизации экономики.

Использование инновационных технологий в ближайшем будущем представляется одним из самых перспективных направлений. Несмотря на высокие затраты на внедрение, это может принести ощутимые результаты, включая финансовые выгоды, повышение прозрачности бизнеса и снижение негативных последствий различных рисков.

1. Fedorov B.M. и др. (2023) "Using Cognitive Technologies to Ensure the Information Security of Banks in the Conditions of Digital Transformation and Development of Biometrical Identification", WSEAS TRANSACTIONS ON BUSINESS AND ECONOMICS, 20, стр. 382–387.
2. Mishra S. (2023) "Exploring the Impact of AI-Based Cyber Security Financial Sector Management", Applied Sciences, 13(10), стр. 5875.
3. Натальсон А. (2022) "Оценка риска нарушения информационной безопасности в банковской сфере", Современные цифровые технологии: проблемы, решения и перспективы., стр. 113–116.
4. Одинцов В. (2023) "Проблемы обеспечения кибербезопасности в коммерческих банках России в современных условиях.", Региональная и отраслевая экономика. Экономика инноваций., стр. 103–107.